

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529091>

УДК 811

О КЛАССИФИКАЦИИ ЖЕСТОВ В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Лю Син,

д.ф.н.,

Сучжоуский университет,

г. Сучжоу

Аннотация: В статье обобщаются различные подходы российских и китайских ученых к классификации жестов. Делается вывод о том, что в связи со своеобразной природой жестовой коммуникации как в русской, так и в китайской лингвистике в настоящее время отсутствует единая типология жестовых знаков. Между тем автором выдвигаются свои принципы и методы классификации кинетических средств. В общем, жесты можно разделить на четыре типа: 1) позы; 2) тактильные жесты; 3) нетактильные жесты; 4) этикетные жесты.

Ключевые слова: невербальная коммуникация, жесты, классификация, русский и китайский языки

A BRIEF COMMENT ON THE CLASSIFICATION OF KINESICS LANGUAGE IN RUSSIAN AND CHINESE

Liu Xing,

Doctor of Philology,

Soochow University,

Soochow

Annotation: The article summarizes various approaches of Russian and Chinese linguists to the classification of kinesics language. The author concludes that due to the peculiar nature of kinesics language, in the Russian and Chinese linguistics currently lacks a unified typology of kinesis. Meanwhile, the author puts forward her own principles and methods of classifying kinesics language. In general, kinesics language can be divided into four types: 1) postures; 2) tactile gestures; 3) non-tactile gestures; 4) etiquette gestures.

Keywords: nonverbal communication, kinesics language, classification, Russian and Chinese

Язык — это важнейшее средство передачи информации, существующее только в человеческом обществе, но не единственный инструмент общения между людьми. В процессе межличностного взаимодействия для того, чтобы полнее, точнее и понятнее выразить свои мысли, настроения и намерения, люди часто осознанно или неосознанно используют другие неречевые средства, среди которых необходимо упомянуть жесты, или так называемые кинетические средства. Как и вербальный язык, жесты в качестве неотъемлемой части невербальной коммуникации сами по себе представляют собой сложную знаковую систему, состоящей из действий или движений человеческого тела или его частей.

В настоящее время как в русской, так и в китайской лингвистике существует множество подходов к классификации жестов. Например, ряд российских исследователей, как Г.В. Колшанский (1974), Е.Я. Кедрова (1980), З.З. Чанышева (1984), Н.И. Формановская (1989), Г.Е. Крейдлин (2005) и др., отмечает в своих работах проблему классификации жестов. Между тем китайские русисты, как Гу Ицзинь (1990), Лю Гуанчжунь (1991), Мэн Линся (2004), Чжао Хунцзюань (2005), Чжоу Миньцзюань (2018), тоже выдвинули свои принципы и методы классификации кинетических средств. В данной статье предлагается перечислить некоторые из наиболее широко распространенных в научных кругах критериев классификации жестов, и кратко изложить мнения наиболее известных отечественных и зарубежных ученых.

Основывая на трехчленной классификации знаков Ч. Пирса, проводится классификация жестов как невербальных знаков, которым присущ характер связи означающего и означаемого. Например, согласно данной классификации А.В. Дементьев предложил, что жестовые знаки можно подразделить на следующие группы: 1) индексы — это произвольные жестовые знаки, характеризующиеся естественной связью означаемого и означающего или ассоциацией по фактической смежности; 2) иконы — это произвольные жестовые знаки, основанные на ассоциации по сходству; 3) символы — это произвольные жестовые знаки с условной связью означающего и означаемого. Возможно и дальнейшее разграничение в выделенных подгруппах. Так, индексальные жесты могут быть подразделены на симптомы (индексы, имеющие автономное значение, в том числе и в отрыве от высказывания, симптоматичные, например, изменение цвета лица) и кинематические паралингвизмы (индексы, не имеющие значения в отрыве от сопряженного высказывания, например, ритмжесты). Среди иконических жестов различаются жесты указательные и изобразительные [1, с. 6].

С точки зрения формальной структуры высказывания, классификация жестов основывается на принципе взаимосвязи между

вербальной информацией и невербальной информацией, передаваемой жестами, а также с учетом содержания жестов. Например, по мнению Н.И. Смирновы, среди кинетических средств выделяются следующие: 1) коммуникативные, которые заменяют в речи элементы языка, например, жесты приветствия и прощания (рукопожатие, поцелуй, объятие), жесты привлечения внимания (размахивание поднятой правой рукой) и т.д.; 2) коммуникативные, которые сопровождают элементы языка, включая жесты указательные и изобразительные, а также подчёркивающие жесты и телодвижения; 3) модальные жесты, или так называемые оценочные жесты, которые выражают отношение человека к окружающему миру, к другим людям: одобрение, неодобрение, неудовольствие, недоверие, иронию; 4) жесты, которые в сопровождении речевых высказываний или без их сопровождения выражают различные чувства и эмоциональные состояния, как неуверенность, незнание, желание припомнить что-то, испуг, страх, растерянность, подавленность, затруднение при самовыражении, разочарованность, удивление, радость, восторг [2, с. 71-76].

Как система коммуникативных знаков, жесты в основном проявляются в форме движений рук, глаз и других частей тела. Таким образом, в соответствии с частями тела, при помощи которых совершаются жесты, китайские ученые Чжоу Гогуань и Ли Сяньнун предлагают выделить жесты на четыре основных типа: 1) жесты головы, как «кивать головой», «покачивать головой», «поворачивать голову» и другие движения головы, а также выразительные движения пяти органов чувств и мышц лица, как «посмотреть искоса», «вытаращить глаза», «щурить глаза», «кривить рот», «надувать губы» и т.д.; 2) жесты верхних конечностей, в состав которых входят движения рук (от плеча до кисти) (например, «махать рукой», «поманить рукой» и т.д.), движения руки (или рук) (например, «сжимать кулак», «потирать руки»), движения пальцев (например, «показать большой палец», «показать мизинец», «V», «ОК» и т.д.); 3) жесты нижних конечностей, т.е. движения ног, включая «подрагивать ногой», «скрещивать ноги», «протянуть ногу», «топнуть ногой» и т.д.; 4) жесты корпуса, т.е. изменение положения всего тела, например, «наклониться», «откинуться», «повернуться» и т.д. [3, с. 36-37]

В отличие от вербальной коммуникации, непосредственно воздействующей на органы слуха, жестовая коммуникация является многоканальным способом передачи информации, осуществленным при помощи многочисленных органов чувств, основными из которых являются визуальные и тактильные. Исходя из этого, Чжоу Миньчуань в статье «Сопоставительное исследование русско-китайского соматического языка в аспекте гендерных стереотипов» (2018) отмечает, что в соответствии с разными каналами передачи информации (или носителями информации)

соматический язык можно разделить на четыре основных типа: 1) жестовый язык – это жестовые знаки, которые совершаются разными частями тела, включая жесты головы, рук, корпуса, ног и т.д.; 2) проксемный язык – это невербальные знаки пространства, которые используют люди в различных ситуациях для выражения разных чувств и эмоций, включающие в себя интимное пространство, персональное пространство, социальное пространство и публичное пространство; 3) тактильный язык – это система знаков, которые позволяют передать информацию в процессе межличностного контакта посредством прикосновения к самому себе или к другим; 4) язык маски – это особая форма общения, которая включает в себя не только выражение лица, но и движения других частей тела, которые осознанно используют люди для маскирования своих истинных намерений [4, с. 11-12]. Нет никакого сомнения в том, что соматический язык здесь представляет собой достаточно широкое понятие, в состав которого входят не только средства, непосредственно связанные с человеческим телом, т.е. жесты в обычном смысле, но и средства, находящиеся вне человеческого тела. Например, вышеупомянутый проксемный язык не входит в сферу наших исследований.

В общем, все значения жестов выражаются в основном следующими пятью способами: жесты, мимика, позы, выражения лиц и симптомы [5, с. 29]. В связи с этим, Би Цзивань в своей работе «Межкультурная невербальная коммуникация» (1999) выделил девять типов жестов: 1) позы означающие относительно стабильное положение тела человека, как «положение стоя», «поза сидения», «походка» и т.д.; 2) жесты корпуса, означающие мимолетное движение всего тела, от восторга до безысходности; 3) жесты головы, например, жест «поднять голову» для привлечения внимания; 4) жесты лица, например, «прикрыть рот рукой», «погладить подбородок», «потирать глаза»; 5) жесты глаз, например, обмен взглядами во время беседы, или зрительный контакт между выступающим и аудиторией; 6) жесты плеча, например, «положить руки на грудь» со значением “искренность”; 7) жесты рук, например, «прижать указательный палец к губам» в сопровождении “тс-с-с” для обозначения призыва к тишине; 8) жесты ног, например, «стоять, широко расставив ноги», «сидеть, скрестив ноги», «сидеть нога на ногу»; 9) тактильное поведение, т.е. способ невербального взаимодействия между людьми, при котором передача информации осуществляется посредством чувства осязания, как «хлопать по плечу», «пожать руку», «обнять кого-л.» и т.д. [6, с. 17-44].

На самом деле кроме вышеупомянутых более популярных (или более распространенных) подходов к классификации жестов, существуют и другие критерии и методы классификации. Например, в зависимости от возраста жестикулирующих выделяются взрослые жесты и детские жесты (например,

«высунуть язык»), а с точки зрения пола различаются мужские жесты и женские жесты. К тому же, жесты можно разделить по количеству и характеру движений на следующие: 1) простые жесты, т.е. короткое одноразовое движение, как «хлопнуть себя по лбу», «кивнуть головой», «щелкнуть пальцами»; 2) составные жесты, которые состоят из нескольких однородных движений, как «хлопать в ладони», «потирать руки», «крутить палец у виска»; 3) сложные жесты, состоящие из нескольких неоднородных движений, которые совершаются по очереди, например, «креститься», «жест “умственно тупой”», «жест “кокетливая женщина”» и т.д. [7, с. 99-100].

В процессе организации и проведения жестового поведения, помимо частей собственного тела, участвуют и другие предметы или люди. В связи с этим все жесты можно разделить по способу осуществления действия на следующие два основных типа: 1) жесты без адапторов, т.е. движения или позы, исполняемые в интерактивном акте одной или несколькими частями человеческого тела без участия других людей или предметов, такие как вышесказанные «махать рукой», «кривить рот», «покачивать головой» и т.д.; 2) жесты с адапторами, т.е. движения или позы, осуществляемые с помощью каких-то предметов или тел, например, «хлопать по плечу» (адаптором здесь является плечо партнера), «ударить кулаком по столу» (адаптором здесь является стол) и т.д. Российский лингвист Г.Е. Крейдлин в своей работе «Невербальная семиотика» (2004) предложил назвать эти два класса кинетических форм “свободные” и “связанные”. Как отмечает Г.Е. Крейдлин, «частота связанных форм в общении довольно высокая и гораздо выше, чем свободных. Особенно важной оказалось роль связанных форм в становлении и развитии личности, вследствие чего их сегодня изучают самые разные науки о человеке, такие как психология развития, психолингвистика, социальная психология и психотерапия человека, антропология, а также теория и практика межкультурной коммуникации» [8, с. 72-73].

После тщательного анализа вышеуказанных подходов к классификации жестов нетрудно обнаружить, что ученые как в России, так и в Китае имеют более или менее одинаковую точку зрения относительно коммуникативной функции жестов (как дополнение, подчеркивание, замена, регулирование и т.д.), их семантического содержания (выражение эмоций или передача информации) и способов их выражения (т. е. описание, указание или символическое), но для разных целей исследований выделяют жесты по-разному. Мы придерживаемся точки зрения китайского ученого Би Цзивань и разделяем жесты на четыре типа: 1) позы, т.е. относительно стабильное положение тела ; 2) тактильные жесты, т.е. прикосновение к самому себе или к другим, как «скрестить руки на груди», «подпереть подбородок рукой», «взяться за руки», «поцеловать руку»; 3) нетактильные жесты, т.е. телодвижения в общем смысле, а точнее, это движения,

исполняемые с помощью отдельной части собственного тела, такие как жесты головы, жесты ног, жесты живота, жесты плеча, жесты ног и т.д.; 4) этикетные жесты, т.е. жесты, которые используются в таких этикетных ситуациях, как «приветствие», «прощание», «благодарность» и т.д.

Список литературы

[1] Дементьев А.В. Семантико-функциональные аспекты кинематических речений в современном английском языке: диссертация ... кандидата филологических наук. / А.В. Дементьев. – М.: Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза, 1985. 215 с.

[2] Смирнова Н.И. Специфика русского и английского невербального общения. / Н.И. Смирнова. // Проблемы психолингвистики. – М.: Институт языкознания АН СССР, 1975. 71-76 с.

[3] Чжоу Гогун. Язык тела китайцев. // Чжоу Гогун, Ли Сяннун. – Гуанчжоу: Издательство "Высшее образование Гуандун", 2017. 292 с.

[4] Миньчуань Чжоу. Сопоставительное исследование русско-китайского соматического языка в аспекте гендерных стереотипов. / Чжоу Миньчуань. // Русский язык в Китае. – 2018. № 1. 10-19 с.

[5] Хунцзюань Чжао. Русский язык тела и сравнительное изучение русского и китайского языков тела. / Чжао Хунцзюань. // Вестник Сианьского университета международных исследований. – 2005. № 1. 29-32 с.

[6] Би Цзивань. Межкультурная невербальная коммуникация. / Би Цзивань. – Пекин: Издательство преподавания и исследования иностранных языков, 1999. 174 с.

[7] Лю Гуанчжунь. Изучение русского и китайского языка и культуры. / Лю Гуанчжунь, Хуан Сухуа. – Пекин: Издательство преподавания и исследования иностранных языков, 1999. 231 с.

[8] Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. / Г.Е. Крейдлин. – М.: Новое литературное обозрение, 2004. 584 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Demytyev A.V. Semantic and functional aspects of kinematic expressions in modern English: dissertation ... candidate of philological sciences. / A.V. Demytyev. – M.: Moscow State Pedagogical Institute of Foreign Languages named after Maurice Torez, 1985. 215 p.

[2] Smirnova N.I. Specificity of Russian and English non-verbal communication. / N.I. Smirnov. // Problems of Psycholinguistics. – M.: Institute of Linguistics of the Academy of Sciences of the USSR, 1975. 71-76 p.

[3] Zhou Guoguang. Chinese body language. // Zhou Guoguang, Li Xiangnong. – Guangzhou: Guangdong Higher Education Publishing House, 2017. 292 p.

[4] Minchuan Zhou. Comparative study of the Russian-Chinese somatic language in the aspect of gender stereotypes. / Zhou Mingchuan. // Russian language in China. – 2018. No. 1. 10-19 p.

[5] Hongjuan Zhao. Russian body language and the comparative study of Russian and Chinese body languages. / Zhao Hongjuan. // Bulletin of Xi'an University of International Studies. – 2005. No. 1. 29-32 p.

[6] Jiwan Bi. Intercultural non-verbal communication. / Bi Jiwan. – Beijing: Publishing house for teaching and research of foreign languages, 1999. 174 p.

[7] Guangzhun Liu. Study of Russian and Chinese language and culture. / Liu Guangzhun, Huang Suhua. – Beijing: Publishing House for Teaching and Research of Foreign Languages, 1999. 231 p.

[8] Kreidlin G.E. Non-Verbal Semiotics: Body Language and Natural Language. / G.E. Craidlin. – M.: New literary review, 2004. 584 p.

© Лю Син, 2021

Поступила в редакцию 18.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Син Лю. О классификации жестов в русском и китайском языках // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 129-135. URL: <https://ip-journal.ru/>